

la comunicación didáctica

por los profs. SILVIA MENDOZA, SERENA MANN y
RODOLFO BETTANCOURT

Consideramos que el conocimiento, la comprensión y la aplicación del proceso de la comunicación son fundamentales para ayudar a esclarecer problemas inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje y al empleo del material didáctico, como un recurso para hacer más efectiva la transferencia de la herencia cultural y como motivación para que el educando alcance su propio desarrollo.

Cuando nos referimos a la problemática del proceso de enseñanza-aprendizaje y se busca definir el porqué, el qué y el cómo aprender, estamos planteando básicamente un problema de comunicación.

El objetivo de la comunicación es establecer una corriente de entendimiento e interacción entre una persona o grupo y otra persona o grupo. La comunicación es, pues, un proceso mediante el cual se ex-

presan ideas, sentimientos, experiencias, etc., a través de un mensaje destinado a un receptor y con un propósito determinado: obtener la respuesta deseada.

La comunicación, como base de la participación del individuo en su medio social, es el fundamento de la interacción de las relaciones humanas. El fin básico es alterar la relación original existente entre nuestro organismo y el medio que nos rodea, reducir las posibilidades de ser un sujeto a merced de las fuerzas externas y aumentar las posibilidades de dominarlas y convertirlas en agentes efectivos, es decir, nos comunicamos para influir y afectar intencionadamente.

Vivimos en un mundo de comunicaciones; nos comunicamos a muchos niveles, por diversos motivos, en múltiples formas y con gran número de personas. La capacidad de crear símbolos, vivir en función de ellos y transmitirlos es una de las características de la vida del hombre en sociedad, ya que desde las épocas más primitivas el hombre ha desarrollado formas de comunicación y expresión: el lenguaje en todas sus formas que ha sido y seguirá siendo una de las maneras de transmisión de cultura y de socialización.

En el presente, el universo de la comunicación se ha enriquecido, ampliado y diversificado considerablemente; en la misma medida en que la sociedad humana ha evolucionado, nuevos acontecimientos se han ido incorporando al trasfondo cultural y nuevos

y más complejos elementos han ido incrementando las técnicas de la comunicación.

Al pretender establecer una comunicación, será necesario plantearse las siguientes interrogantes: ¿cuál es el fin que se persigue?, ¿cuál es el mejor método para alcanzar este fin?

Cuando logramos encontrar el lenguaje apropiado para expresar nuestros mensajes, hemos dado el primer paso hacia una comunicación efectiva. El emisor deberá tener clara conciencia del propósito que lo lleva a comunicarse.

Cualquier situación humana en que interviene la comunicación implica la emisión de un mensaje por parte de alguien y, a su vez, supone la recepción de ese mensaje por parte de otra persona. Frente a cualquier análisis de un propósito comunicativo es necesario preguntarse: ¿a quién está dirigido el mensaje? y ¿en qué forma se espera afectarlo?

El propósito y el receptor no son separables. Toda conducta de comunicación tiene por objeto producir una determinada respuesta de la persona o grupo de personas comprometidas en la comunicación y, por consiguiente, supone una perfecta identificación del receptor.

Tomada la decisión con respecto al propósito de la comunicación e individualizado el receptor, surge una nueva interrogante: ¿cómo la fuente afectará la conducta del receptor intencional?

Frente a esta interrogante surge la necesidad de especificar las distintas clases de respuestas deseadas, las diversas clases de efectos perseguidos, para poder seleccionar el procedimiento más efectivo.

Al analizar el propósito de la comunicación, en cualquier situación que se produzca, y enfocado desde el punto de vista de la fuente o de receptor, los propósitos pueden ser considerados en una doble proyección; por una parte, los propósitos que se ven enteramente satisfechos con la sola emisión y recepción del mensaje y, por otro lado, aquellos que sólo se satisfacen después que la respuesta al mensaje ha sido utilizada como instrumento para producir otras respuestas.

La educación, como proceso de enseñanza-aprendizaje, supone la existencia de una efectiva comunicación entre el profesor y el alumno, en el sentido de una relación reversible o interacción. Para que exista realmente la comunicación didáctica, es necesario que se produzca una comprensión mutua entre el profesor que emite un mensaje y el alumno que lo capta, la sala de clases en sí es un pequeño mundo de comunicaciones.

Enseñanza-aprendizaje y comunicación se confunden en un mismo proceso, condicionado por complejas situaciones de tipo psicológico, sociológico, filosófico, etc. Mientras mejor se conozcan los mecanismos de la comunicación, más eficaces serán los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La comunicación como proceso

El concepto de proceso es muy complejo en sí: aplicado a la comunicación significa que los acontecimientos y las relaciones son dinámicos, cambiantes y continuos. Así, pues, la comunicación no es estática;

los componentes del proceso se interaccionan, es decir, cada uno de ellos influye sobre los demás.

El estudio de la comunicación ha conducido a la elaboración de diversos modelos de este proceso, aunque ninguno de ellos puede ser considerado como definitivo o perfecto.

Aristóteles, en su "Retórica", distinguía tres componentes en la comunicación: la persona que habla, el discurso que se pronuncia y la persona que escucha.

Este modelo ha ido evolucionando y adquiriendo mayor complejidad. Encontramos, por ejemplo, los modelos de Schannon-Weaver-Schramm, de Westley y McLean, de Fearing, etc.

David K. Berlo ha desarrollado un modelo que armoniza las distintas teorías y constituye un esquema útil para analizar las diversas situaciones de comunicación. Sus componentes son la fuente o emisor, el codificador, el mensaje, el canal, el decodificador y el receptor.

Toda comunicación tiene una fuente o emisor, constituido por alguna persona o grupos de personas con algún objetivo o con alguna intención para ponerse en comunicación. El propósito de la fuente tiene que ser expresado en forma de un mensaje, el cual debería producir un cambio conductual en el receptor. Para que el objetivo o propósito de la fuente llegue a traducirse en código, en lenguaje, se requiere de otro elemento: el codificador, que es el encargado de tomar las ideas de la fuente y disponerlas en un sistema de símbolos, apto para ser emitido. En la comunicación de persona a persona la función encodificadora se efectúa por medio de la capacidad motora de la fuente; por ejemplo, los mecanismos vocales, los sistemas musculares, que permiten la expresión del mensaje. En este momento se agrega un cuarto componente, el canal.

La teoría del proceso de la comunicación ofrece, por lo menos, tres significados para la palabra canal, pero, en síntesis, podemos decir que el canal es el medio, es el portador de mensajes, es decir, es un conductor. La elección del canal es un factor importantísimo para la efectividad de la comunicación. Para que tenga lugar la comunicación, es indispensable que en otro extremo del canal exista "alguien" denominado receptor, que va a ser afectado por el mensaje.

La fuente y el receptor de la comunicación deben tener intereses similares; en caso contrario, la comunicación es imposible. En términos psicológicos, la fuente trata de producir un estímulo. Si la comunicación se ha producido, el receptor reacciona frente a ese estímulo; si no hay reacción o respuesta, la comunicación no se ha alcanzado.

Así como la fuente necesita de un codificador para traducir sus propósitos en mensajes, el receptor necesita de un decodificador para traducir o decodificar el mensaje y darle una interpretación y respuesta.

En la comunicación interpersonal el decodificador puede considerarse como el conjunto de facultades sensoriales del receptor, actuando como descifrador de códigos.

En la comunicación intrapersonal la fuente o emisor, el codificador, el decodificador, y el receptor, no deben ser considerados como elementos separados, entidades o personas independientes, son, más bien,

as conductas que deben tener lugar para que se produzca la comunicación y, por lo tanto, los mensajes se hallan implícitos de una u otra manera.

Fidelidad de la comunicación

Conocidos los elementos del proceso de la comunicación, para que ésta ocurra y se genere una respuesta, el comunicador debe procurar que su mensaje sea recibido en óptimas condiciones. Para ello, es necesario que el mensaje exprese en forma perfecta el propósito de la fuente y que la interpretación dada por el receptor sea lo más precisa posible.

Al analizar la comunicación, interesa comprender qué factores son los que aumentan o disminuyen la fidelidad del proceso. Los factores que disminuyen la calidad del factor se llaman "ruidos"; éstos son interferencias que distorsionan el mensaje en cualquiera de las etapas del proceso de comunicación.

Una fuente de comunicación, después de determinar la forma en que desea afectar al receptor, encodifica el mensaje destinado a producir una respuesta determinada. Existen cuatro factores dentro de la fuente que determinan la fidelidad de la comunicación: a) las habilidades comunicativas de la fuente; b) sus actitudes; c) su nivel de conocimiento, y d) la posición que ocupa dentro de un determinado sistema sociocultural.

a) Habilidades de comunicación. Podemos distinguir cinco habilidades para la comunicación. Dos de ellas son encodificadoras, hablar y escribir; son dos habilidades decodificadoras: leer y escuchar. La quinta habilidad, que es la reflexión, es esencial tanto para encodificar como para decodificar; ésta nos permite establecer relaciones entre conceptos abstractos, descubrir nuevos conceptos, etc.

Existen otras habilidades encodificadoras, por ejemplo, dibujar, pero pueden considerarse como extensiones de las nombradas.

Los niveles de la habilidad comunicativa de la fuente encodificadora determinan de dos maneras la fidelidad de la comunicación. En primer lugar, la capacidad analítica respecto al propósito o intención y, en segundo lugar, la posibilidad de encodificar mensajes, en tal forma, que expresen la intención de la fuente.

La facilidad de expresión de la fuente de comunicación es uno de los factores esenciales en este proceso. Si la fuente de la comunicación no posee las habilidades necesarias para encodificar en forma exacta un mensaje, no podrá expresar correctamente su propósito.

b) Las actitudes de la fuente afectan la comunicación por lo menos en tres formas:

- La actitud que asume con respecto a sí misma,
- La actitud hacia el asunto de que se trata,
- La actitud hacia el receptor.

c) El nivel de conocimiento. El grado de conocimiento que posee la fuente en relación con el tema de que se trata afecta al mensaje. No se puede comunicar lo que no se sabe o no se entiende. Por el contrario, si el emisor o fuente emite su mensaje a un nivel elevado, existe el peligro de que no esté al alcance de la comprensión del receptor.

d) El sistema sociocultural. El trasfondo sociocultural

de un individuo influye necesariamente en alto grado en su modo de comunicarse, ya que está determinado por sus creencias, su escala de valores, su lenguaje, las características de su ancestro y muchos otros factores. Los sistemas sociales y culturales determinan, en gran medida, las condiciones en que se llevará a efecto la comunicación. Para que ocurra la comunicación el emisor y el receptor deben estar en posesión de los mismos elementos. Cuando se establece una comunicación interpersonal, las funciones del decodificador-receptor y de la fuente-encodificadora se identifican, es decir, aquel que en un momento determinado del proceso comunicativo es fuente, lo fue anteriormente receptor; los mensajes que emite están determinados por los que él ha recibido. Lo mismo ocurre con el receptor, ya que él también puede actuar como fuente. Por consiguiente, podemos hablar del decodificador-receptor en términos de sus habilidades comunicativas. Las habilidades para escuchar, leer y pensar reflexivamente le capacitarán para recibir y decodificar los mensajes que le fueron enviados. Del mismo modo, debemos consignar su actitud hacia sí mismo, hacia la fuente y al contenido del mensaje.

Es fundamental, también, que su nivel de conocimiento y su ubicación dentro de un sistema sociocultural le permitan entender correctamente el mensaje.

Si el emisor pretende una comunicación efectiva, debe tener presente que el receptor es el eslabón más importante del proceso de la comunicación. La fuente, al fijarse un propósito, al elegir un código, al emitir un mensaje, lo está haciendo condicionada por las habilidades decodificadoras, las actitudes, los conocimientos y el contexto sociocultural del receptor.

Para determinar cuáles son los factores del mensaje que afectan la fidelidad de la comunicación, consideramos, por lo menos, tres: el código, el contenido y el tratamiento del mensaje.

a) El código. Puede definirse como un conjunto de símbolos que puede ser estructurado de manera que tenga algún significado para alguien (lenguaje, música, gestos).

Cada vez que encodificamos un mensaje debemos tomar ciertas decisiones con respecto al código que conviene emplear. Tenemos que decidir: qué código, qué elementos de éste y qué métodos tenemos que seleccionar.

b) Contenido del mensaje. Podemos definirlo como el material del mensaje que fue seleccionado por el emisor o fuente para expresar su propósito. Puede consignar: afirmaciones, informaciones, inferencias, juicios, etc. La forma cómo se organizan estos elementos determina, en parte, la estructura del contenido del mensaje.

c) Tratamiento del mensaje. Se refiere a las decisiones que debe tomar la fuente en cuanto a la forma de emitir el mensaje, a las elecciones que debe hacer con respecto al código y al contenido y, también, con respecto al método para emitir adecuadamente el mensaje.

Al hacer estas decisiones, la fuente estará mostrando su estilo de comunicar y su forma de tratar los mensajes de determinada manera.

La elección del canal de comunicación también es

importante para obtener una mayor fidelidad en ella. Es recomendable que al elegir un canal de comunicación se planteen preguntas tales como: ¿qué tipo de mensaje debería ser transmitido oralmente?, ¿qué tipo de mensaje debería ser transmitido visualmente, por medio de imágenes, de lectura?; ¿qué mensaje debería ser transmitido físicamente a través del tacto, permitiendo que los alumnos trabajen activamente?

Por otra parte, se debe considerar que un mensaje transmitido por dos o más canales tiene mayores probabilidades de llegar con más fidelidad y ser interpretado correctamente por el receptor que aquel que se transmite por un solo canal.

Comunicación y aprendizaje

Hablar de comunicación en un contexto interpersonal es, en cierto modo, referirse a la forma cómo una persona aprende. Enseñanza-aprendizaje es un proceso y, como tal, es posible analizar sus componentes y las relaciones entre éstos.

El aprendizaje puede considerarse como el cambio que se opera en las relaciones estables entre un estímulo percibido por un organismo y la correspondiente respuesta que da ese organismo, ya sea en forma manifiesta o encubierta. Hay, en consecuencia, dos factores que participan de este aprendizaje: "estímulo" y "respuesta".

Entendemos por estímulo todo lo que una persona es capaz de percibir a través de sus sentidos, es decir, es todo aquello que produce una sensación en el organismo humano.

Respuesta es la reacción del organismo frente a la recepción e interpretación del estímulo.

El aprendizaje tiene lugar siempre que el estímulo sea presentado, percibido, interpretado y contestado. Además, el receptor debe percibir que su respuesta tiene alguna consecuencia; si ésta es compensatoria, se retiene; en caso contrario, la respuesta se descarta.

No podemos afirmar que una persona ha aprendido sólo por el hecho de que da una respuesta una o dos veces a un estímulo determinado. El aprendizaje no se produce hasta que la respuesta se hace habitual, es repetida cada vez que se presente el estímulo. Cuando queremos producir aprendizaje en un receptor, tenemos que romper algunos moldes de hábitos existentes e instalar otros nuevos.

Existen por lo menos cinco principios básicos que regulan la relación estímulo-respuesta y que determinan el desarrollo del hábito.

1 Frecuencia de la repetición recompensada de la relación estímulo-respuesta.

2 Aislamiento de la relación estímulo-respuesta deseada, de otras conexiones similares que podrían interferir.

3 Monto de la recompensa.

4 El espacio de tiempo transcurrido entre el instante en que el receptor da la respuesta al estímulo y el momento en que recibe la recompensa debe ser lo más breve posible.

5 El esfuerzo requerido para emitir la respuesta.

Al comparar un modelo de comunicación y uno de enseñanza-aprendizaje llegamos a la conclusión que

tienen cierta similitud o equivalencia. Podemos comparar los componentes y las relaciones que se producen dentro de cada uno de estos modelos.

Un mensaje del proceso de comunicación puede ser entendido como un ESTIMULO del proceso de enseñanza-aprendizaje, enviado por un "canal", cuando el receptor lo **decodifica**, lo PERCIBE como estímulo. En el momento en que el receptor INTERPRETA EL ESTIMULO se transforma en **emisor**, al dar la RESPUESTA AL ESTIMULO se convierte en **encodificador** y la CONSECUENCIA DE SU RESPUESTA corresponde al **Feedback** o **retroalimentación**, que es la reentrada de esa respuesta al sistema.

Si comparamos los dos modelos, podemos comprobar que cada etapa de un modelo corresponde a una etapa equivalente en el otro.

COMPONENTES DEL APRENDIZAJE	COMPONENTES DE LA COMUNICACION
1 organismo	1 canal
2 estímulo	2 mensaje
3 percepción del estímulo	3 decodificador
4 interpretación del estímulo	4 receptor-fuente
5 respuesta manifiesta al estímulo	5 encodificador
6 consecuencia de la respuesta	6 feedback o retroalimentación

Los medios de comunicación social

Las necesidades y la complejidad de la vida moderna han planteado a los medios de comunicación demandas cada vez más intensas. Vivir de manera efectiva, significa poseer la información en el momento oportuno; en consecuencia, la comunicación constituye la esencia de la vida interior del hombre y es factor fundamental en su convivencia social. Para responder a esta demanda, la tecnología moderna ha entregado a los medios de comunicación masiva los recursos que les han llevado a alcanzar su extraordinario desarrollo.

La denominación "medios de comunicación social" designa, esencialmente, el hecho social constituido por la prensa, publicidad, radio, cine y televisión, cuyas repercusiones sociales, psicológicas, culturales y morales están caracterizando nuestro siglo.

Los medios de comunicación social, aprovechando las técnicas audiovisuales más modernas, están influyendo, cada vez con mayor intensidad, en el desarrollo de la sociedad actual. Ya nadie puede negar la enorme fuerza y eficacia de los medios de comunicación social. El horizonte de la vida del hombre moderno se ha extendido hasta límites increíbles. La comunicación electrónica le ha dado a la vida moderna características muy especiales. Los instrumentos electrónicos han abolido prácticamente el tiempo y las distancias, noticias e imágenes nos llegan desde los rincones más apartados de nuestro planeta, de sus satélites y aun desde otros planetas a través del telescopio o del satélite de comunicaciones.

Sin embargo, la multiplicación y eficacia de los me-

Medios de comunicación están generando ciertos problemas para la sociedad. Muchos de estos medios, lejos de constituir agentes positivos de cambios, como instrumentos de promoción humana y como vehículos de educación y cultura, pueden ser manejados para mantener o encauzar la opinión pública de acuerdo con intereses económicos, sociales o políticos, indiferentes y, a veces, contrarios a las auténticas aspiraciones de la sociedad.

Por otra parte, los contenidos a transmitirse a través de los medios de comunicación social no se someten únicamente a los particulares intereses de quienes los manejan, sino que, además, obedecen a los dictados de los propios consumidores; esto puede significar que su nivel cultural no sea el más apropiado, en perjuicio de aquel sector que tiene inquietudes de tipo intelectual, el cual se verá obligado a consumir programas o publicaciones que están muy por debajo de sus necesidades de información.

No obstante, debemos reconocer que los medios de comunicación masiva han tenido la virtud de promover, en gran cantidad de personas, hasta ahora indiferentes, el interés por las más diversas disciplinas del saber. Esto constituye un factor positivo que debe ser tomado en cuenta al elaborar programas de comunicación para que representen un real desafío a la capacidad crítica del hombre.

Estudios realizados en América Latina y presentados en la primera reunión del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura —CECC—, Viña del Mar, septiembre de 1970— señalan que la prensa actual no contribuye en la medida deseada a los procesos del desarrollo educativo y social; el cine y la televisión centran su temática, preferentemente, en una apología de la violencia, crimen, delitos, temas altamente negativos para la formación de la niñez. La radiodifusión, con la gran pobreza en sus programaciones, ha sido considerada como una "máquina de moler música". De ahí que los sociólogos estimen que estos medios no están cumpliendo con las funciones que les asignó la sociedad: informar, educar, entretener, crear marcos de comportamiento, etc.

El informe agrega: "No podemos perder de vista el hecho de que los avances de la comunicación colectiva son, sobre todo, avances de la tecnología en la propagación de los mensajes, porque, para las tareas del desarrollo cultural, tienen valor preponderante los contenidos de esos mensajes y no solamente los medios por los que son difundidos".

A los educadores corresponde asumir la responsabilidad frente a esta situación, sentirse partícipes del problema y comprometidos en un proceso educativo que aproveche los medios de comunicación social en beneficio del aprendizaje, formando un consumidor inteligente, selectivo y crítico y, por su conducto, llegar a una genuina democracia cultural.

Hay una conexión indiscutible entre el mejoramiento de los sistemas educacionales y el grado de influencia positiva o negativa de los medios de comunicación para las masas. Dentro de un contexto de progreso social, los medios de comunicación pueden contribuir a democratizar la cultura y la educación. Frente a esta realidad que plantean los medios de comunicación social, el proceso educativo tradicional

tiene que sufrir profundas transformaciones. La escuela no puede permanecer ajena ni indiferente ante este fenómeno. Los alumnos están recibiendo, fuera del aula, cada vez con mayor intensidad, una información que les llega en forma demasiado atractiva y fácil a través de diarios, revistas, radio, televisión, cine, etc. El profesor no puede entrar a competir con los medios de comunicación social, más bien, debería prepararse para encauzar la influencia de ellos, muchas veces negativa, y utilizar los medios para enseñar a sus alumnos a analizar críticamente los contenidos de esos mensajes. De esta manera, el alumno alcanzará una equilibrada madurez reflexiva que lo capacitará para constituirse en adulto crítico y exigente frente a las posibilidades que le ofrecen los medios de comunicación masiva, para alcanzar un armonioso desarrollo cultural.

El material didáctico, canal de comunicación

Cada nuevo descubrimiento tecnológico y científico abre nuevas perspectivas al desarrollo cultural y, por ende, a los programas de estudio. La escuela de hoy debe satisfacer la creciente demanda de información y las inquietudes de los educandos. Esta situación nos lleva a revisar los procedimientos, las técnicas de información básica, la eficacia de los materiales de enseñanza y la responsabilidad del profesor, en la conducción del proceso educativo, que persigue la formación de quienes ocuparán un lugar en la sociedad de mañana.

La tarea pedagógica del profesor implica entre otros aspectos tener un conocimiento de la condición actual del educando, medida a nivel de conceptos y experiencias alcanzados, fijar objetivos y métodos y buscar los materiales y medios de comunicación audiovisual que contribuyan al logro de esas metas. Si pretendemos que los alumnos dispongan de los medios más eficaces para la comprensión de conceptos y adquisición de los cambios conductuales deseados, es recomendable proporcionarles combinaciones de experiencias audiovisuales que se refuercen mutuamente y que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En general, los medios audiovisuales pueden cumplir la función de ser factores de motivación, impulsar actividades, dar oportunidades para inferir, reforzar conceptos, despertar la reflexión creativa del educando.

La preocupación por incorporar los auxiliares audiovisuales al aula se debe a que las investigaciones realizadas, en relación con los mecanismos sensoriales de percepción, demuestran que los órganos de los sentidos intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en porcentajes aproximados de: 83% visión, 11% audición, 3,5% olfato, 1,5% tacto, 1% gusto. El empleo de los materiales didácticos representa en parte, una solución al problema de la comunicación didáctica, constituyendo un aporte digno de ser tomado en cuenta, ya que el niño vive inmerso en un mundo de imágenes.

La selección y uso del material didáctico ha de hacerse de acuerdo con las características específicas de cada etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje. El empleo de las técnicas audiovisuales tiene un con-

dicionamiento previo: el problema que deseamos resolver, no debe emplearse un instrumento didáctico sin un objetivo determinado previamente, se ha señalado que la base del aprendizaje es la experiencia.

Generalmente se aprende mejor a través de la experiencia concreta, directa, de primera mano, pero muchas veces el profesor no puede proporcionar a sus alumnos las experiencias directas. El sólo empleo de la palabra no puede proporcionar experiencias educativas vividas, como las requiere un aprendizaje efectivo, y es necesario recurrir a materiales que den significación a la enseñanza. La selección y empleo inteligente de los materiales audiovisuales puede proporcionar a los alumnos experiencias enriquecidas que desarrollen la comprensión y vigoricen la reflexión.

Entre las ventajas que ofrecen los materiales didácticos, cuando se utilizan adecuadamente, se pueden señalar las siguientes:

- Proporcionan experiencias, tanto directas como indirectas.
- Ofrecen una base concreta para el pensamiento conceptual.
- Tienen un alto grado de interés para el alumno.
- Permiten que el aprendizaje sea permanente.
- Desarrollan la continuidad del pensamiento.
- Ofrecen experiencias que de otra manera no se pueden obtener con facilidad.
- Contribuyen al aumento de los significados y, por lo tanto, incrementan el vocabulario del alumno.
- Ofrecen la posibilidad de experiencias reales que estimulan la actividad.
- Contribuyen a la eficacia, profundidad y variedad del aprendizaje.

Clasificación de los materiales didácticos

Varios autores han intentado una presentación racional de los materiales didácticos, sobre la base de una clasificación fundamentada en las etapas que cumple el proceso del aprendizaje, en el carácter sensorial de su acción o en función de la intensidad de la experiencia.

Edgar Dale, que desarrolló una didáctica inspirada en Dewey, presenta una clasificación de los materiales audiovisuales que grafica en un cono y que considera tomando en cuenta el punto de vista de las experiencias de los alumnos.

En las primeras etapas de la enseñanza, los alumnos reciben gran cantidad de experiencias directas, concretas, y a medida que se avanza en el sistema, se les va sometiendo a experiencias indirectas, con símbolos y representaciones, hasta llegar a la abstracción (1).

Wittich y Schuller agregan al cono de E. Dale un segundo cono invertido, el cual representa las ideas y conceptos que se van perfeccionando e incrementando a medida que el alumno adquiere nuevas experiencias audiovisuales que servirán de refuerzo, interacción e integración.

J. Bruner propone una clasificación que considera los siguientes elementos:

—Dispositivos de experiencias vividas por otros. Exis-

ten materiales que no forman parte de la experiencia directa del alumno, pero que constituyen herramientas con las cuales el niño adquiere una experiencia en campo ajeno.

—Dispositivos modelos. Tienen por función ayudar a captar la estructura fundamental de un fenómeno, por ejemplo, el experimento o demostración de laboratorio. También lo son los bloques de Stern, las barrietas de Cuisenaire, los gráficos, los modelos, el programa de una secuencia que permita al alumno comprender ideas y estructuras básicas.

—Dispositivos dramatizantes. Como por ejemplo, la novela histórica, la película que muestra la lucha de las especies por la supervivencia, la dramatización creadora del profesor que les imprime carácter a los personajes de quienes habla, de gran valor para los alumnos, porque les ayuda a identificarse con los sucesos.

—Dispositivos automatizantes. Como por ejemplo, las máquinas de enseñar que presentan al estudiante un orden de problemas cuidadosamente programados.

Todos estos dispositivos permiten ampliar las experiencias de los alumnos, los capacitan para entender la estructura fundamental del tema que están aprendiendo, les permiten dramatizar la significación de los conceptos y avanzar de acuerdo a su propio ritmo.

José Bullaude propone una clasificación en el contexto de la teoría de la comunicación correlacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje antes mencionada. Parte de la premisa de que los medios y los materiales audiovisuales son, en términos generales, medios y materiales de comunicación. Previamente elaboró un glosario de términos para conseguir uniformidad de lenguaje en esta materia.

Los materiales AV son la parte concreta y la menos compleja en la enseñanza audiovisual. Por ejemplo, diapositivas y transparencias.

Las técnicas AV son las diversas formas racionales de operar con los materiales audiovisuales. Por ejemplo, la máquina proyectora y las diapositivas, el retroproyector y las retrotransparencias, etc.

Las técnicas AV son las diversas formas racionales de utilizar los materiales y medios AV para conducir el aprendizaje.

Los métodos AV usan los materiales, los medios y las técnicas AV desde el punto de vista didáctico determinado y de acuerdo con los conocimientos, experiencias e imaginación del profesor.

Se entiende por Enseñanza Audiovisual, el proceso de enseñanza que se vale de los medios y técnicas AV para lograr los objetivos propuestos para el aprendizaje.

José Bullaude clasifica los materiales y medios AV en cuatro grandes categorías que se conocen, también, como clasificación de IMAPA (Instituto de Comunicación y Medios AV para América Latina).

1) Comunicación visual que, a su vez, se divide en dos grupos:

a) comunicación visual no proyectada. Ej. fotografías, láminas, mapas, cartas murales, afiches, modelos, etc.

b) comunicación visual proyectada. Ej. diapositivas, filminas, retrotransparencias, cine mudo, etc.

¹Al respecto, se encontrará mayor información en "Cuadernos de la Superintendencia" N.º 4, agosto de 1965.

Comunicación auditiva, que comprende: discos, grabaciones magnetofónicas, radio, etc.

Comunicación audiovisual, incluye el cine sonoro, televisión, montajes audiovisuales con sincronización de diapositivas y grabaciones, etc.

Comunicación programada, que considera los laboratorios de lenguas y máquinas de enseñar.

Algunos especialistas estiman que la enseñanza programada constituye un sistema que tiene su propia metodología y puede aprovechar los métodos audiovisuales en su programación.

Antonio J. Rojo Sastre propone una clasificación que es fundamentalmente sensorial y considera los sentidos a los cuales se dirigen las ayuda audiovisuales. Así, propone hablar de medios que se dirigen a la vista, al oído y a ambos sentidos.

El Rombo de Lefranc. La clasificación de Roberio Lefranc tiene el mérito de reunir en la base de dos triángulos, una zona donde quedan yuxtapuestos lo real en su totalidad y las representaciones más complejas de la realidad, que son las emisiones de televisión y los filmes cinematográficos. Al dirigirse hacia los extremos superior e inferior del esquema, se abandona cada vez más lo real inmediato para consignar, en los vértices de los triángulos, los símbolos visuales y verbales.

Las clasificaciones que se han reseñado no pretenden ser definitivas, ellas contribuyen a dar una visión funcional de los materiales didácticos. El interés de estas clasificaciones radica en el hecho de que determinan la importancia de ellos y permiten su adecuada aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los medios audiovisuales constituyen recursos didácticos polivalentes cuya eficacia comunicativa depende, en gran medida, de la forma cómo se utilicen. No debe perderse de vista el hecho de que los medios audiovisuales no son "meros adornos de la labor docente", han de ser mucho más que simples

ayudas, ellos constituyen "auténticos canales de comunicación". Sin embargo, tampoco debemos caer en la exageración de pensar que el solo hecho de emplear los medios audiovisuales vaya a solucionar el problema educativo.

El aprovechamiento habitual de la imagen, del sonido grabado y demás recursos didácticos como factores de educación, ha de ser cuidadosamente planificado de manera que se traduzca en una real y efectiva ayuda que signifique la encarnación de la escuela en una auténtica realidad vital del educando.

BIBLIOGRAFIA

- ASOCIACION Norteamericana de Editores de Facultades de Agronomía. Manual de Comunicaciones. Buenos Aires. Centro Regional de Ayuda Técnica, Editorial Albatros, 1970.
- BERLO, K. DAVID. El proceso de la comunicación. Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 1969.
- BRUNER. "El proceso de la Educación". México, UTEHA, 1963.
- BULLAUDE, JOSE. "El nuevo mundo de la imagen". Introducción a los medios audiovisuales. Buenos Aires, Eudeba, 1962.
- DALE, EDGAR. "Métodos de Enseñanza Audiovisual". 2.ª Edición. México, Editorial Reverté, 1962.
- DIEUZEIDE, HENRI. "Las Técnicas Audiovisuales en la Enseñanza". Buenos Aires, Editorial Ruy Díaz, 1968.
- EMERY, EDWIN; AULT H., PHILLIP; ALGALK, WARREN. "Las comunicaciones en el mundo actual". Cali, Colombia, Editorial Norma, s/f.
- KIEFFER, ROBERT E. DE. "Enseñanza Audiovisual". Buenos Aires, Editorial Troquel, 1968.
- KIEFFER, R. E. DE; COCHRAN, LEE W. "Técnicas Audiovisuales". México, Editorial Pax, 1968.
- LEFRANC, ROBERTO. "Los medios audiovisuales". Buenos Aires, Centro Nacional de Documentación e Información Educativa, 1960.
- LEFRANC, ROBERTO. "Las técnicas audiovisuales al servicio de la enseñanza". Buenos Aires, El Ateneo, 1969.
- MLALARET, GASTON. "Psicopedagogía de los medios audiovisuales en la enseñanza primaria". Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1968.
- ORDÓÑEZ ANDRADE, MARCO. "Los medios de la comunicación colectiva y su influencia en el desarrollo cultural". Vía del Mar, O.E.A. CIECC, 1970 (Doc. 38, primera reunión del CIECC).
- ROSSI, PETER, y BIDDLE, BRUCE. "Los nuevos medios de la comunicación en la enseñanza moderna". Buenos Aires, Paidós.
- ROSA, OSCAR C. DE. "El educador frente a los medios auxiliares". Buenos Aires, Editorial Guadalupe, 1968.
- WITTECH, WALTER, ARNO; SCHULLER, CHARLES FRANCIS. "Material audiovisual. Su naturaleza y utilización". México, Editorial Pax, 1965.